

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

QUYI AMUDARYO IQTISODIY RAYONI ENGIL SANOAT TARMOG‘INI RIVOJLANTIRISHDA XOM ASHYO RESURLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MASALALARI

Xudayberganova R.T., Allayorova D.J.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, O‘zbekiston

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392822>

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Quyí Amudaryo iqtisodiy rayoni engil sanoat tarmog‘ini rivojlantirishda xom ashyo resurslaridan samarali foydalanish jihatlari yoritilgan. Shuningdek, tarmoqda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, mavjud muammolar va istiqbolli yo‘nalishlar tahlil qilingan.*

Kalit so‘zlar: *Quyí Amudaryo iqtisodiy rayoni, engil sanoat, tabiiy resurs, xom ashyo, klaster.*

Abstract: *This article discusses the aspects of the effective use of raw material resources in the development of the light industry of the Lower Amudarya economic region. Measures being implemented in the network, existing problems, and promising directions were also analyzed.*

Key words: *Lower Amudarya economic region, light industry, natural resources, raw materials, cluster.*

Quyí Amudaryo iqtisodiy rayonida keyingi yillarda xo‘jalik sohalarida, ayniqsa, sanoatda qator dasturlar amalga oshirilayotgan bo‘lsa-da hudud iqtisodiy-ijtimoiy isloh ko‘rsatkichlar bo‘yicha eng so‘nggi o‘rinlarda turadi. Iqtisodiy rayon 2022-yilda mamlakatimizning atigi 7,0 foiz yalpi ichki mahsulotini bergan, vaholanki, bu yerda O‘zbekistonning 10,9 foiz aholisi istiqomat qiladi. Mintaqada, xususan, sanoat ishlab chiqarishi sust rivojlangan, nisbiy ko‘rsatkich aholining hududiy mujassamlashuv darajasiga qaraganda 1,6 marta kam. Shu bilan birga, xalq iste‘mol mollarini ishlab chiqarish ham mazkur hududda sust rivojlangan.

Quyí Amudaryo iqtisodiy rayoniga kiruvchi Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyati iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi, sanoat ishlab chiqarishini rivojlanishiga imkon beruvchi resurs salohiyati jihatidan farqlanadi [1; 189-b.].

Mintaqa yengil sanoatida yirik quvvatlarni barpo etish mintaqa eksport salohiyatini oshirishning asosiy yo‘nalishlaridan sanaladi. Sanoat hududiy majmualari va klasterlarini barpo etish hamda aholini ish bilan ta‘minlash, rayonda sarmoya yig‘ilishini kuchayishiga va uning bir qismi zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali ekologik muammolarni bartaraf etishga yo‘naltirilishi mumkin. Xususan, qishloq xo‘jaligi va sanoatga zamonaviy suv tejankor texnologiyalar joriy etish, artezian chuchuk suv manbalarini ishga solish, tashlama suvlarni tozalab Orol dengiziga yo‘naltirish, polder zonalar maydonini ko‘paytirish va boshqa ekologik tadbirlarni amalga oshirish imkoniyatlari yaratiladi.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Qoraqalpogʻiston Respublikasida yengil sanoatning qator tarmoqlarini rivojlantirish imkoniyatini beruvchi tayanch tarmoqlar va boy xom ashyo bazasi mavjud [3; 39-b.]. Bu esa taʼkidlanganidek hududning tabiiy resurslari va uning tranzit imkoniyatlaridan foydalanish orqali amalga oshirilishi mumkin.

Xorazm viloyatida yengil sanoat xom ashyo bazasi mavjudligiga qaramay sohalarda, asosan, yarim mahsulot ishlab chiqarishga ixtisoslashilgan. Viloyatda sanoat ishlab chiqarishining asosini yaqin-yaqingacha yarim mahsulot ishlab chiqaruvchi yengil sanoat tashkil etgani bois hududiy majmualar nariroqda tursin sanoat tugunlari haqida gap yuritish mumkin emas. Pitnak shahri yaqinida hozirgi kunda mashinasozlik-energetika tuguni shakllanmoqda. Viloyatda hozirda toʻqimachilik klasterlari tashkil etilmoqda. Ammo, tashkil etilgan klasterlarning hududda barcha elementlari mavjud emas hamda juda kichik har bir klasterga oʻrtacha 5-6 ming gektardan yer birlashtirilgan.

Umuman olganda, viloyatda sanoat ishlab chiqarishini rivojlantirish yaqin kelajakda mavjud resurslardan foydalangan holda ip, gazlama, poyabzal, chirmagantereya mahsulotlari ishlab chiqarish klasterini shakllantirish qatori arzon va koʻp qoʻl mehnati talab sohalarni – ommaviy mashinasozlik sohasini rivojlantirish bilan bogʻliq. Ishlab chiqarishni ushbu sohalarni rivojlantirishda ichki isteʼmolni toʻldirish qatori MDH rivojlangan hududlariga nisbatan yaqinligidan foydalanib hamda hududda yaratilayotgan qora metallurgiya bazasiga tayanib ommaviy mashinasozlik tarmoqlarini barpo etish kelgusi rivojlanishini taʼminlaydi. Viloyatda faoliyat yuritayotgan mashinasozlik korxonalari: melioratsiya, qurilish va yoʻlsozlik mashinasozligi hamda mashinasozlik korxonalari fikrimizni isbotlaydi.

Maʼlumki, keyingi yillarda Xorazm oʻzining tranzit funksiyasini biroz yoʻqotdi, boz ustiga, bu yerda qazilma boyliklarning yirik zaxiralari aniqlanmagan [4; 7-b.]. Binobarin, viloyatda ustuvor tarmoqlar sifatida qishloq xoʻjaligi va uning mahsulotlarini qayta ishlash sanoati, kam suv va metaltalab va, ayni paytda, koʻp mehnatni talab qiluvchi korxonalarni rivojlantirish maqsadga muvofiq. Shuningdek, hududning demografik vaziyatidan kelib chiqib, xalq isteʼmol mollarini koʻproq ishlab chiqarish, ijtimoiy sohalarni rivojlantirish zarur. Xorazm katta turistik salohiyatga ega, shu sababdan bunday imkoniyatlardan foydalanish ham viloyat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida ahamiyatli sanaladi. Shu bois sanoat ishlab chiqarishni oziq-ovqat, yengil, poligrafiya kabi tarmoqlarini turizm industriyasi tarkibida rivojlantirish ham asosiy yoʻnalishlardan biri sifatida qarash lozim.

Tahlillar shuni koʻrsatadiki, mintaqada sanoat ishlab chiqarishi juda zaif rivojlangan. Qoraqalpogʻistonda gaz-kimyoy majmuyi va Xorazm viloyatida avtomobilsozlikning yagona korxonasining barpo etilishi hududlar sanoati tarkibida

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

juda katta oʻzgarishlar yasagani fikrimizga dalil boʻla oladi. Bungacha iqtisodiy rayon sanoat tarmoqlar tarkibida yengil va oziq-ovqat sanoati ulushi juda katta boʻlgan. Yengil sanoatda asosan paxta tozalash sanoatining hissasi koʻproq, oziq-ovqat sanoatida esa yogʻ-moy tarmogʻining ulushi katta.

Iqtisodiy rayonda yengil sanoat tarkibidagi ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Paxta-toʻqimachilik ishlab chiqarishlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi 2019-yil 18-martdagi 230-son qarori asosida paxta-toʻqimachilik hududiy klasterlari tashkil etildi. Ularning soni hozirgi kunda 27 tani tashkil etadi (1-jadvalga qarang).

1-jadval maʼlumotlaridan koʻrinib turibdiki, hududiy klasterlar mintaqaning barcha maʼmuriy birliklarini qamrab oladi. Ammo barcha tumanlarda ham klasterning toʻqimachilik boʻgʻini mavjud emas. Ayniqsa bu Qoraqalpogʻistonga xosdir. Maʼlum maʼnoda toʻlaqonli paxtachilik toʻqimachilik klasterlari 4-5 tumanda bor xolos.

Mamlakatimizda, jumladan, Quyi Amudaryo iqtisodiy rayonida, yengil sanoatni rivojlantirish borasida olib borilayotgan ushbu ishlar ijobiy holat boʻlsa-da tarmoqda maʼlum muammolar saqlanib kelmoqda [2; 94-b.]. Xususan, paxta tolasiga ishlov berish darajasi yildan-yilga ortib borgan holda asosan, ip kalava, trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi ortmoqda.

1-jadval

Iqtisodiy rayon yengil sanoatida tashkil etilgan hududiy klasterlar (2022-yil)

№	Tuman nomi	Klaster nomi	Biriktirilgan paxta maydoni, ga
Qoraqalpogʻiston Respublikasi			86 791
1	Toʻrtkoʻl	“Agro Toʻrtkoʻl klaster” MCHJ	8 500
2	Qonlikoʻl		4 600
3	Qoʻngʻirot		4 500
4	Beruniy	“Beruniy klaster” MCHJ	9 200
5	Ellikqalʼa	“Boʻston klaster” MCHJ	9 600
6	Amudaryo	“Amudaryo teks” MCHJ XK	13 900
7	Taxiatosh	“Taxiatosh teks” MCHJ	2 700
8	Xoʻjayli	“Midasiyateks” MCHJ	6 000
9	Shumanoy	“Agro Shumanay klaster” MCHJ	3 200
10	Shumanoy	“Eko Tekstil” MCHJ	2 000
11	Nukus	“Nukus Agro Klaster” MCHJ	2 000
12	Kegeyli	“Kegeyli Chimboy agroklastar” MCHJ	6 000
13	Chimboy		5 991
14	Qoraoʻzak	“Qoraqalpogʻiston agroklastar” MCHJ	4 700
15	Taxtakoʻpir		3 900
Xorazm viloyati			82 757

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

1	Bog'ot	"Koboteks" MCHJ	4 275
2	Bog'ot	"Great Cotton Export" MCHJ	3 000
3	Gurlan	"Gurlan baraka teks» MCHJ	11 400
4	Qo'shko'pir	"WBM Qo'shko'pir klaster" MCHJ	9 600
5	Urganch	"Urganch Klaster" MCHJ	8 800
6	Hazorasp	"Hazorasp tekstil" MCHJ	5 500
7	Xonka	"Xorazm tex" MCHJ	10 900
8	Xiva	"Xiva klaster" MCHJ	5 000
9	Shovot	"Textile Finance Khorezm" MCHJ	8 100
10	Yangiariq	"Yangiariq TYeX" MCHJ	4 700
11	Yangibozor	"Yangibozor Tekstil" MCHJ	8 800
12	Tuproqqal'a	"Tuproqqal'a Klaster" MCHJ	2 682

Manba: "O'zbekiston paxta-to'qimachilik klasterlari" uyushmasi ma'lumotlari.
<https://uzptk.uz/clusters/>

Iqtisodiy rayonda paxta-to'qimachilik klasterlarining ilmiy, kadrlar va mahalliy texnika va texnologiyalar bilan ta'minlovchi bo'g'ini mavjud emas. Paxtachilik bilan bog'liq ilmiy tadqiqot instituti va filiallar ko'pincha nazorat va maslahat berish darajasida rivojlangan.

Ammo, tarmoqda tashkil etilayotgan hududiy klasterlarga davlat tomonidan yengil sanoat xom ashyosini butunlay qayta ishlash vazifa qilib qo'yilgani mamlakat, jumladan, mintaqa sanoatini to'laqonli rivojlantirish hamda yangi ishchi o'rinlarni yaratishga imkon beradi. Ta'kidlanganidek mintaqada klasterning ayrim komponentlari mavjud (transport, aloqa, ta'minot liniyalari, xom ashyo, butlovchilar) bo'lsa-da, asosiy qismlari – logistik, ilmiy komponentlar respublika markazida mujassamlashgan va jahon andozalari darajasidan ancha ortda.

Mintaqada har yili 490-500 ming tonna atrofida paxta hosili olinadi, 160-165 ming tonna paxta tolasi tayyorlanadi, uning 40-45 foizi Qoraqalpog'istonda, 55-60 foizi Xorazm viloyatida tayyorlanadi. Mintaqada 40 ming tonnaga yaqin paxta tolasini qayta ishlash quvvatlari mavjud, ammo ushbu quvvatlardan to'liq foydalanilmayapti. Ayrim yillari mavjud quvvatlardan foydalanish 50 foizni tashkil etadi. Keltirilgan ma'lumotlardan ko'rish mumkinki, yetishtirilgan paxta xom ashyosining qayta ishlanish darajasi juda past. Hozirda tayyorlangan paxta tolasining asosiy qismi xorijiy davlatlarga eksport qilinmoqda.

Umuman olganda, mintaqada sanoat ishlab chiqarishida keyingi yillarda ijobiy siljishlar kuzatilayotgan bo'lsa-da, iqtisodiyot tarmog'ida rivojlanayotgan hududlar uchun xos bo'lgan barcha jihatlar ko'zga tashlanadi. Mintaqa sanoati sust rivojlangan, bu o'ziga xos pessimistik kayfiyatni shakllantiradi. Ammo, shu bilan

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

birga, tarmoq rivojlanishi uchun ishga solinmagan resurslar va zaxiralar ko'pligi ushbu sohada ma'lum istiqbollar mavjud ekanligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Минтақавий иқтисодиёт / Солиев А.С., Аҳмедов Э.А. ва б./ Солиев А.С. таҳрири остида. – Т.: Университет, 2003. – 304 б.
2. Рўзметов Д. Р. Ўзбекистон тўқимачилик саноатининг ривожланиши ва ҳудудий таркибини такомиллаштириш муаммолари. География фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. – Т.: 2009. – 168 б.
3. Умаров Е.Қ. Қарақалпақстанда санаат комплексин раўажландырыўдын баслы бағдарлары. – Нукус: Қарақалпақстан, 2011. – 49 б.
4. Қурбонниёзов Р. Хоразм географияси. – Урганч: Хоразм, 1997. – 115 б.
5. Қурбонниёзов Р. Ўразметов Р. Хоразм вилояти агросаноат комплекси тармоқлари жойлашиши ва ривожланиши. – Урганч: Хоразм, 2002. – 113 б.